

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ: ПРОБЛЕМЫ И СТРАТЕГИИ ПОДДЕРЖКИ

Соатова Н. К.

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Современная образовательная среда, характеризующаяся высокой динамикой, постоянно растущими требованиями и интенсифицирующимся процессом обучения, оказывает многогранное влияние на психическое здоровье студентов. Сегодня оно перестаёт быть исключительно личной проблемой и становится значимым фактором академической успеваемости и профессионального развития. К числу наиболее острых психологических проблем, возникающих в образовательной среде, относятся учебный стресс, профессиональное выгорание и трудности социально-психологической адаптации.

Академический стресс формируется под воздействием информационной перегрузки, дефицита времени и постоянного внешнего прессинга оценки. Объём информации зачастую превышает когнитивные возможности студентов, что приводит к хронической усталости и тревожности. Система экзаменов и тестов способствует развитию страха неудачи и смещению учебной мотивации с познавательной на избегание неуспеха [1, с. 48–52].

Вторым значимым риском является синдром эмоционального выгорания, включающий эмоциональное истощение, развитие циничного отношения к учебному процессу и снижение удовлетворённости собственными достижениями. Данное состояние не только негативно отражается на результатах обучения, но и повышает вероятность развития депрессивных состояний [2, с. 115–117].

Не менее важной проблемой является социально-психологическая адаптация. Учащиеся часто испытывают трудности в построении конструктивных отношений с учителями и сверстниками, чувство одиночества в новой социальной среде, конфликты между учебными требованиями и личной жизнью. Эти факторы снижают психологическое благополучие и затрудняют восстановление психических ресурсов.

Решение обозначенных проблем возможно через комплексный подход, включающий создание психологически безопасной образовательной среды, развитие личностных ресурсов учащихся и организацию системной психологической поддержки. Важным условием является смещение акцента с карательной функции оценки на развивающую, что позволяет воспринимать

ошибки как часть естественного процесса обучения. Немаловажное значение имеет развитие поддерживающих и доверительных отношений между всеми участниками образовательного процесса [3, с. 79].

Формирование психологических компетенций, таких как навыки эмоциональной саморегуляции, методы релаксации и стресс-менеджмента, способствует снижению уровня тревожности. Развитие психологической гибкости позволяет студентам действовать в соответствии с собственными ценностями даже в условиях стресса [3, с. 81]. Освоение управления временем и постановки целей помогает уменьшить ощущение нехватки времени и восстановить чувство контроля над учебной деятельностью.

Необходимым элементом также является внедрение системы психолого-педагогического сопровождения: регулярный мониторинг состояния учащихся, профилактические тренинги по управлению стрессом и профилактике выгорания, развитие soft skills, а также доступность индивидуальной психологической консультации.

Таким образом, обеспечение психического здоровья обучающихся в образовательной среде требует комплексного подхода, ориентированного не только на снижение стрессогенных факторов, но и на развитие личностных ресурсов. Интеграция принципов психологического благополучия в образовательный процесс способствует повышению качества обучения, развитию стрессоустойчивости и созданию гуманистической среды, в которой личность развивается в гармонии с образовательными целями.

Список литературы

1. Вачков И.В. «Психология образовательной среды». – М.: ПЕР СЭ, 2019. – 256 с.
2. Рассказова Е.И., Гордеева Т.О. «Синдром выгорания: диагностика и профилактика». – М.: Смысл, 2021. – 320 с.
3. Хаперская О.В., Леонтьев Д.А. Психологическое благополучие в образовании: теория и практика // «Современная зарубежная психология». – 2020. – Т. 9. – № 2. – С. 75–84.